

கல்வியும் சமுதாய மாற்றமும்

சு. ஜெயா, பதிவு எண்.21213274022006, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் (முழுநேரம்), தமிழ் தமிழ் உயராய்வு மையம், விவேகானந்தா கல்லூரி, அகஸ்தீஸ்வரம்.

கைபேசி எண். 9600335765, மின்னஞ்சல் : vijayakumar.info57@gmail.com

பல்கலைக்கழகம் : மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், அபிஷேகப்பட்டி, திருநெல்வேலி.

நெறியாளர் : முனைவர் கு. இளங்குமார், தமிழ்த்துறைத் தலைவர், தமிழ் உயராய்வு மையம், விவேகானந்தா கல்லூரி, அகஸ்தீஸ்வரம்.

Absract :

Social change involves many people, their common goals, objectives, and values. Society is drifting away due to the changes in social activities and systems that are currently taking place. This is called social change.

Key Words ; Education - Society - Changing Thots

முன்னுரை

சமுதாய மாற்றம் என்பது பல மனிதர்கள், அவர்களுடைய பொதுவான நோக்கங்கள், குறிக்கோள்கள், மதிப்புகள் ஆகியவற்றினை உள்ளடக்கியதாகும். தற்போது நிகழும் சமுதாயச் செயல்கள் மற்றும் அமைப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் சமுதாயமானது விலகிச் செல்கிறது. இதனையே சமுதாய மாற்றம் எனலாம்.

சமுதாய மாற்றம் - கருத்து

சமுதாய உறவுகளிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்குச் சமுதாய மாற்றம் என்று பெயர். ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் தேவைகளுக்கேற்ப மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவை தவிர்க்கமுடியாத ஒன்றாகவும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது.

சமுதாய மாற்றம் - பொருள்

சமுதாய மாற்றம் சில சமுதாயத்தில் துரிதமாகவும், சில சமுதாயத்தில் மெதுவாகவும் நிகழ்கின்றது.

எடுத்துக்காட்டாக, இந்தியச் சமுதாயத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். நம் முன்னோர்கள் ஒருபோதும் கனவு கண்டதில்லை. இன்றைய பலவித இயந்திரங்கள், வாகனங்கள், பொழுதுபோக்குச் சாதனங்கள் எல்லாம் ஒரு நூற்றாண்டிற்கு முன்னர் யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கவில்லை. உண்மையில், இன்றைய தினம் நமது வாழ்க்கை முறையானது படுவேகமாக மாறிக்கொண்டு இருப்பதை கலாச்சார மாற்றம் என்றும் அல்லது பண்பாட்டு மாற்றம் என்றும் கூறலாம்.

சமுதாய மாற்றம் - வரையறைகள்

சமுதாய மாற்றம் என்றால் என்ன ? என்பதை விளக்கமாக அறிந்து கொள்ள சில வரையறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மாரீஸ் கீன்ஸ்பர்க் கூற்றப்படி

‘சமூகமாற்றம் என்பதால் அறியப்படுவது சமூக அமைப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களே, உதாரணமாக அளவு, அதன் உள்ளடக்கம், உறுப்புகளின் அமைப்பு வகை அவற்றிற்கிடையே காணப்படும் சமனிலை போன்றவற்றால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் சமூக மாற்றம் ஆகும்.’

கில்லின் மற்றும் கில்லின்

‘சமுதாய மாற்றங்கள் என்பது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வாழ்க்கை விதிமுறைகளானது, புவியியல் நிலைகளுக்கேற்றவாறும், மக்களின் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஏற்றவாறும் மாறுதலடைவதாகும்’ என்கிறார்.

கே.டி.வைஸ்

'சமூக அமைப்புகளில் அதாவது அவற்றின் கட்டமைப்பு மற்றும் பணிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களே சமுதாய மாற்றம் என்றறியப்படுகிறது" என்கிறார்.

சமூக மாற்றத்தின் வகைகள்

- (i) தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியால் சமுதாயத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் அல்லது நாகரிக மாற்றம்.
- (ii) பண்பாட்டு மாற்றம்
- (iii) சமூக உறவுகளில் மாற்றம்

என மூன்று வகையாக சமூக மாற்றத்தைக் கூறலாம்.

சமுதாய மாற்றத்திற்கானக் காரணிகள்

சமுதாய மாற்றத்திற்குப் பல காரணிகள் இருக்கின்றன. அவற்றை நாம் அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமானதாகும். அவை,

- (i) சமூக மதிப்புகள்
- (ii) அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள்
- (iii) இயல்புகளுக்கிடையே நிகழும் இடைவினைகள்.

சமுதாய மாற்றமானது தொடக்கத்தில் பொருள்கள் தொடர்பான பண்பாட்டிலும் அதன்பிறகு பொருள்கள் தொடர்பற்ற பண்பாட்டிலும் ஏற்பட்டதென்று ஆக்பர்ன் கூறுகிறார்.

சமுதாய மாற்றத்திற்கு தேவையற்ற காரணிகள்

சமுதாய மாற்றத்திற்குத் தேவையற்ற சில காரணிகள் உள்ளன. அவை,

i) பண்பாட்டின் செயலற்ற தன்மை

பண்பாட்டின் செயலற்ற தன்மைதான் சமுதாய மாற்றத்திற்குத் தேவையற்ற காரணிகள் முதல் காரணியாகும். பண்பாட்டின் செயலற்ற தன்மை என்பது நம்முடைய முன்னோர்களின் வழியாக வந்த கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கைகள், பழக்கவழக்கங்கள், சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள் போன்றவற்றை இன்றும் நாம் கடைபிடித்து வருகிறோம். அதனை அறிவுப்பூர்வமாக சிந்திப்பதில்லை. ஏனெனில் அவற்றை மீறுபவர்கள் தெய்வக்குற்றத்திற்கும் ஊர் கட்டுப்பாட்டையும் மீறுபவர்களாகின்றனர். இதனால் அவர்கள் பல தண்டனைகள் ஏற்படும் என்று நம்புகிறார்கள். இதனால் நம் சமுதாயம் இன்னும் பிற்பட்டநிலையிலேயே இருக்கின்றது.

ii) புதிய பொருட்களைப் பற்றிய பயம்

ஆக்பர்ன் மற்றும் நிம்காப் போன்றோரின் கருத்துப்படி, பலர் பாரம்பரியத் தொடர்புடைய வாழ்க்கையோடு இணைந்துவிட்டனர். அவர்கள் எப்பொழுதுமே பழமையின் சிறப்பையும் 'எல்லாம் அந்தக் காலம் ' என்று பழைமையின் சிறப்பினைப் பற்றிப் பேசிக் கொண்டிருப்பர்.

iii) மரபு வழி ஈடுபாடு

இன்றும் சமுதாயத்தினர் பரம்பரை பண்பாட்டுக் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகளின் மீது நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். தங்களுக்கு ஏதேனும் விபரீதம் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காகவோ அவர்கள் சமுதாய மாற்றத்தை ஏற்காத சுயநலமிக்க பழைமைவாதிகள். அவர்கள் எதையுமே சிந்திக்காமல் மரபுவழியாகத் தொடரும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுபவர்கள்.

iv) தனிமைப்படுத்துதல்

சிலர் சமுதாயத்தில் மற்றவர்களின் கலாச்சாரப் பழக்கவழக்கங்களை உடையவர்களுடன் பேசுவதை எதிர்ப்பவர்கள், அல்லது வெறுப்பவர்கள். இக்காரணத்தினால்

இவர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து விலகியே இருப்பார்கள் சமுதாய மாற்றமானது எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் அதனை முதலில் எதிர்ப்பவர்கள் இவர்கள்தான். எனவே இது சமுதாய மாற்றத்திற்கு தேவையற்ற காரணிகளுள் ஒன்றாக உள்ளது.

கல்வியும் சமுதாய மாற்றமும்

வாழ்க்கையின் அனைத்துச் செயல்களிலும் சமுதாய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்து அதனை வளர்ப்பதில் கல்விக்குப் பெரும் பங்கு உண்டு.

நிலையான மதிப்புகள்

சமுதாயத்தின் மதிப்புகளானது, நிலைத்துவிட்டது. ரால்ப் லிட்டன் என்பவரின் கருத்துப்படி, சமுதாயத்தில் உள்ள நிலையான மதிப்புகள் சமுதாய மாற்றத்தினால் தேவையினை இழக்கும் பொழுது அந்தச் சமுதாயமானது அழிய அல்லது மறையத் தொடங்குகிறது. இச்சூழ்நிலையில் கல்வியானது அம்மதிப்புக்களை அழியாமல் காப்பாற்றுகிறது. எனவே கல்வியானது நன்னெறி மற்றும் ஆன்மீக மதிப்புக்களைச் சமுதாயத்தை விட்டு மறைந்து போகாமல் வளர்த்து வருகிறது.

சமுதாய மாற்றத்தை வரவேற்றல்

மக்களின் சமுதாய மாற்றத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகளை மக்களிடையே பரப்புவதில் கல்வியானது பெரும் பங்காற்றுகிறது. இதனால் மக்கள் சமுதாய மாற்றத்தை ஏற்று விருப்பத்துடனும், இணக்கமாக நடந்து கொள்ளவும் வழிசெய்கிறது. இதற்கான சமூகச் சூழ்நிலையைக் கல்வியானது ஏற்படுத்துகிறது.

சமுதாய மாற்றத்தை மதிப்பிடுதல்

சமுதாயமானது எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். சமுதாயத்தில் நல்ல சூழ்நிலையினைக் கொண்டு வருவதற்கு கல்வி ஒரு கருவியாக அமையும். ஆசிரியர்கள் சமுதாய மாற்றத்தின் விளைவுகளை நன்கு மதிப்பீடு செய்வதால் அவை எளிதாகச் சென்றடைகின்றன.

புதிய சமுதாய மாற்றத்திற்கு உதவுதல்

கல்வியானது சமுதாயத் தீமைகள், குருட்டுத்தனமான பழக்கவழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள் போன்றவற்றினை மாற்ற, நாட்டுநலப்பணித் திட்டம் அரசியல் கட்சிப் போராட்டங்கள், செயல்திட்டங்கள் போன்றன சமுதாய மாற்றத்திற்குப் பெரும் பங்காற்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, குழந்தைத் திருமணம், தீண்டாமை, சமூக அநீதி போன்ற கொடுமைகளை நீக்கக் கல்வியானது மிகவும் பயன்படுகிறது.

பண்பாட்டினை ஏற்படுத்துதல்

ஒரு தலைமுறையினரிடமிருந்து மற்றொரு தலைமுறையினருக்குக் கல்வியானது சமுதாய மாற்றத்திற்கான ஓர் ஆக்க சக்தியாகவும், ஓர் உருவாக்கியாகவும், இயக்கு சக்தியாகவும் இருக்கிறது. அதிலும் கல்வியானது சமுதாயத்தில் சமநிலையினைக் கொண்டு வரும் உந்துசக்தியாகவும் செயல்படுகிறது.

ஒருமைப்பாடும் ஒற்றுமையும்

சமூகக் குழுக்களுக்கிடையே ஏற்படும் முரண்பாடுகளைக் களைவதற்குக் கல்வியானது பெரும்பங்காற்றுகிறது. கல்வியானது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை, நாட்டுநலம், ஒருமைப்பாடு, சமுதாய உணர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

சமுதாய மற்றும் மனித உறவுகளை மேம்படுத்துதல்

சமுதாய மாற்றத்திற்கான எண்ணங்களை, நடத்தைகளை, மனித உறவுகளை மேம்படுத்துவதிலும், சமுதாய சமநிலையினை உருவாக்குவதிலும் கல்வியானது பெரும்பங்காற்றுகிறது.

சமுதாய மாற்றத்தைப் பற்றிய கல்வியறிவு

மக்களிடையே சமுதாய மாற்றத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வையும், அறிந்து கொள்ளுதலையும் ஏற்படுத்துவதன் மூலம் மக்கள் மாற்றத்தை வரவேற்கவும், மாற்றத்திற்கு ஒத்துழைக்கவும் மாற்றத்திற்கானத் திட்டங்களை வகுக்கவும் கல்வியானது பயனுள்ளதாக உள்ளது.

தடைகளை நீக்குதல்

சமுதாய மாற்றத்தைப் பற்றி மக்கள் தங்கள் மனதிலுள்ள பொருளற்ற மற்றும் தவறான கருத்துக்களை நீக்குவதன் மூலமும், சமுதாய மாற்றமானது ஒரு அவசியமான மாற்றமே எனக் கல்வியானது வலியுறுத்துகிறது.

அறிவனை விரிவுப்படுத்துதல்

மக்களிடையே அறிவை மேன்மேலும் வளர்ப்பது மட்டுமின்றி, அறிவினைப் பெருக்கவும் கல்வி துணைபுரிகிறது. பாரம்பரிய வாழ்க்கை மதிப்புகள், பண்பாட்டு மரபுரிமைகள், நடத்தைக்கோலங்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி வருங்கால தலைமுறையினருக்கு பரந்துப்பட்ட அறிவைக் கொடுக்கிறது.

சமுதாய மாற்றத்தில் நிலைமைப் பண்புகள்

சமுதாயத்தைச் சீரழிக்கும் சக தீமைகள், பாரம்பரியங்கள் மற்றும் குருட்டுத்தனமான பழக்கவழக்கங்களையும் சிற்பிகளையும் உருவாக்குவதில் கல்வியானது பெரும் பங்காற்றுகிறது.

சமூக மாற்றத்தில் ஆசிரியர்களது பங்கும் பணியும்

ஆசிரியர்கள் சமூக மாற்றத்திற்கான முகவர்களாக மட்டும் செயல்பட வேண்டுமேயொழிய, அதனைத் தலைமையேற்று வழிநடத்துபவர்களாகச் செயல்படக்கூடாது என்று முஸ்குரேவ் மற்றும் டெய்லர் கருதுகின்றனர்.

பிரமெல்டு போன்றோர் ஆசிரியர்கள் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்று, புதிய மேம்பட்ட சமுதாய அமைப்பை உருவாக்கிடவும், உலகக் குடியுரிமையைப் பெற்றிருவதற்கான பயிற்சியைத் தம் மாணவர்களுக்கு அளித்திடவும் வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர்.

சமுதாயத்தில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடிய வல்லமையும், ஆற்றலும் கல்விக்கு உள்ளது. எனவே சமுதாய மாற்றத்திற்கான கருவியாகக் கல்வி செயல்பட வேண்டும். தேர்வுகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து மாணவர்களைத் தயார் செய்திடும் தற்போதைய கல்விமுறை, சமூக வாழ்க்கையுடன் முற்றிலும் தொடர்பற்றுக் காணப்படுகிறது.

முடிவுரை

இன்றைய கல்வி முறை மாணவர்களிடம் நற்பண்புகளை உருவாக்கிடுவதற்கு உகந்த பிள்ளைப்பிராயத்தில் அவர்களைப் பள்ளியில் இருத்தி வைத்து, விரும்பத்தகு மாற்றங்களை ஏற்படுத்திட முயல்வதில்லை. சமூக மாற்றத்திற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில், மாணவர்கள் தம்மை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு உதவுவதைத் தலையாய நோக்கமாகக் கொண்டு முறைசார் கல்வி, முறைசாராக் கல்வி ஆகிய இரண்டும் செயற்பட வேண்டும்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. பேரா.கி.நாகராஜன், பேரா.சா.நடராஜன், தேவ. சீத்தாராமன், மலரும் இந்திய சமுதாயத்தில் கல்வி, ப.215-224, முதல்பதிப்பு - செப்டம்பர் 2013, ஸ்ரீராம் பதிப்பகம், சாலிகிராமம், சென்னை -93.

2. பேரா.முனைவர் அ. மீனாட்சிசுந்தரம், மலரும் இந்திய சமுதாயத்தில் கல்வி, ப.177-183, இரண்டாம் பதிப்பு - அக்டோபர் 2013, காவ்யமாலா பப்ளிஷர்ஸ், சின்னாளபட்டி -624302, திண்டுக்கல் மாவட்டம்.